

SHOISLOM SHOMUHAMEDOV ILMIY MEROSIDA MADANIYAT FENOMENI VA INSON MA’NAVIY KAMOLOTI MASALASI

Munisa O’ktamjon qizi Mannobova

Sharq falsafasi va madaniyati mutaxassisligi 1-kurs magistranti

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

E-mail: munisamannobova18@gmail.com

Ilmiy rahbar: Iroda R. Ikramova

Falsafa fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD)

Sharq falsafasi va germeneytika kafedrasi dotsenti

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

Annotatsiya. Ushbu maqolada taniqli sharqshunos olim Shoislom Shomuhamedovning ilmiy va adabiy merosida “madaniyat fenomeni” tushunchasining talqini va shu bilan bir qatorda inson ma’naviy kamoloti masalalari tadqiq etiladi. Sharqshunos olimning asarlarida Sharq uyg’onish davri mutafakkirlari g’oyalarining zamonaviy madaniyat bilan uyg’unligi, komil inson konsepsiyasi va uning falsafiy-axloqiy jihatlari tahlil qilingan.

Kalit so’zlar: Shoislom Shomuhamedov, Sharq uyg’onish davri, Xusrav Dehlaviy, Firdavsiy, Umar Xayyom, madaniyat fenomeni, gumanizm, komil inson, ma’naviy kamolot.

THE ISSUE OF CULTURAL PHENOMENA AND HUMAN SPIRITUAL PERFORMANCE IN THE SCIENTIFIC HERITAGE OF SHOISLOM SHOMUHAMEDOV

Munisa Oktamjon kizi Mannobova

1st year master's student

Specialization: Eastern Philosophy and Culture

Tashkent State University of Oriental Studies

E-mail: munisamannobova18@gmail.com

Scientific supervisor: Iroda R. Ikramova

Doctor of Philosophy (PhD) in Philosophical Sciences

Associate Professor of the Department of Eastern Philosophy and Hermeneutics

Tashkent State University of Oriental Studies

Abstract. This article examines the interpretation of the concept of “cultural phenomenon” in the scientific and literary heritage of the famous orientalist Shoislom Shomuhamedov, as well as the issues of human spiritual maturity. The works of the orientalist analyze the harmony of the ideas of thinkers of the Eastern

Renaissance with modern culture, the concept of the perfect person, and its philosophical and moral aspects.

Keywords: *Shoislom Shomuhamedov, Eastern Renaissance, Khusrav Dehlavi, Firdawsi, Omar Khayyam, cultural phenomenon, humanism, perfect person, spiritual maturity.*

KIRISH

Insoniyat taraqqiyoti bugungi globallashuv davriga kelib ma’naviy-axloqiy qadriyatlarning ahamiyatini yanada oshirmoqda va insonning ma’naviy dunyosiga aloqador tarzda jarayonga kirishmoqda. Mana shunday sharoitda milliy o‘zlikni anglash, madaniyatni chuqur tadqiq etish va insonning ma’naviy kamolotida yangi yondashuvlarni talab etmoqda. O‘zbek sharqshunos olimlaridan biri Shoislom Shomuhamedovning boy ilmiy merosi aynan shu jihatlari bilan bugungi kun uchun g‘oyat dolzarbdir. Olim nafaqat nafaqat Sharq mumtoz adabiyotining bilimdoni, balki madaniyatni inson ruhini yuksaltirguvchi qudratli manba sifatida talqin etgan shaxslardan biridir. Uning tadqiqotlari doirasida madaniyat shunchaki moddiy yoki ma’naviy boylilik sifatida yoritilib qolmay, insonning o‘zligini anglashi va koinotdagi o‘rnini belgilashda xizmat qiluvchi hodisadir. Olimning ko‘p yillik ilmiy faoliyatida insonning ma’naviy kamolotining asosi Sharq uyg‘onish davri mutafakkirlari g‘oyalari bilan bog‘langan holatda ochib beriladi.

TAHLIL VA METODLAR

Shoislom Shomuhamedov tarjimon, adabiyotshunos va matnshunos olim o‘zining “Shomuhamedov maktabi” asos solgan bo‘lib, ushbu maktab o‘zining ilmiy faoliyatini va faoliyat davomchilari bo‘lgan olimlarni bir doirada birlashtirib turadi. “Sharq bo‘limi atrofida G‘afur G‘ulom va Mirtemir kabi buyuk tarjimonlar, Chustiy va Muinzoda kabi fors-tojik adabiyotining bilimdonlari, hindshunos Nabi Muhamedov va turkshunos Miyod Hakimov kabi mutaxassislar, Rustam Komilov va Mirziyod kabi tajribali muharrirlar to‘plandi” [3, 6]. Olim asosan fors-tojik va hind adabiyotining yirik vakillarining ilmiy merosini tadqiq etgan. Ilmiy izlanishlarining markazida esa asosan Umar Xayyom, Hofiz Sheroziy va Sa‘diy Sheroziy, Firdavsiy va hind adabiyoti yorqin vakili Robindranath Tagor kabi siymolar turgan. Uning izidan borgan eronshunoslik va afg‘onshunoslik maktabi vakillaridan akademik Aziz Qayumov, Anvar Choriyev singari olimlar Shoislom Shomuhamedov faoliyatiga tayangan holatda ish olib borganlar. Bugungi kunga kelib olimning faoliyati qiyosiy adabiyotshunoslik, tarjima nazariyasi va tasavvuf falsafasi kabi yo‘nalishlarni izchil o‘rganish va rivojlantirishda dasturilamal bo‘lib xizmat qilmoqda.

Tadqiqot jarayonida germenevtik tahlil, aksiologik, qiyosiy-tarixiy va tizimli yondashuv metodlaridan foydalanildi. Xususan, Shoislom Shomuhamedov tomonidan tadqiq etilgan asarlari mazmuni germenevtik usulda tahlil qilinib, ularni zamonaviy davr va ma’naviy kamolotdagi ahamiyati tizimli ravishda bayon etildi.

NATIJAR VA MULOHAZALAR

Sharqshunos-eronshunos olim, O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan fan arbobi, filologiya fanlari doktori va professor Shoislom Shomuhamedov Mahmudovich 1921-yil 16-aprelda Toshkentda tug‘ilgan. Uning ilmiy faoliyati dastlab O‘rta Osiyo universiteti Sharq fakultetiga o‘qishga kirishdan boshlangan va ushbu oliygohda oddiy o‘qituvchi holatidan dotsent, fakultet dekani, ilmiy-ishlar bo‘yicha prorektor, 1991-yildan boshlab Toshkent sharqshunoslik institutida kafedra mudiri lavozimlarida kechdi. Olimning ilmiy merosi uning har bir qirralarini o‘zida jamlab, shoir va tarjimon sifatida mumtoz va hozirgi zamon Eron adabiyoti yuzasidan tadqiqotlar, fors-tojik klassik adabiyotidan tarjimalar va shu asosdagi o‘zining qalamiga mansub she‘rlari, o‘quv qo‘llanmalar va hikoyalar to‘plamlarida mujassam bo‘lgan. “Sharqshunos olimning birinchi yirik monografik asari Eronning taniqli taraqqiyparvar adibi Ehson Tabariy ijodi tadqiqiga bag‘ishlaydi” [2, 4]. Umumiy miqdorga 90 ga yaqin kitoblar yaratdi va ilmiy doiraga taqdim etdi.

Shoislom Shomuhamedov tarjimon sifatida o‘nlab sharq shoirlarining ijodidan namunalarni o‘zbek ma’naviy boyligiga aylantirdi. Jumladan, Firdavsiyning “Shohnoma”si, Umar Xayyom va Rumiya ijodidan namunalar, Sa’diyning “Guliston” va “Bo‘ston”i eng katta ahamiyat kasb etadi. “Sharq adabiyotida sohir ruboiynavis sifatida keng shuhrat qozongan Mirzo Bedilning ruboiylari, dastlab, Shoislom Shomuhamedov tomonidan fors tilidan o‘zbek tiliga barmoq vaznida tarjima qilingan bo‘lib, 1974-yilda G‘afur G‘ulom nashriyoti tomonidan “Ruboiylar” nomi ostida chop etilgan” [1, 90]. Bundan tashqari hind, arab, rus va ozarbayjon tilidagi ayrim tarjimalari ham bor. Ayniqsa hind adabiyotidan Robindranath Tagorning ijodiga qiziqishi yuqori bo‘lgan. Shoir va yozuvchi sifatida kattalar va bolalar uchun axloqiy-ta’limiy ruhdagi, ijtimoiy-falsafiy, ma’rifiy g‘oyalarni targ‘ib etuvchi bir qancha nasriy va she’riy usuldagi asarlarni ham yaratadi.

Sharq mumtoz adabiyotiga bo‘lgan qiziqish olimning ilmiy merosida madaniyat hodisasining keng qamrovli tahlilini namoyon etdi. Xususan, madaniyat faqatgina nazariy tushuncha sifatida qolmadi, balki Sharqning buyuk mutafakkirlari Firdavsiy, Umar Xayyom, Jaloliddin Rumiya va Sa’diyning ijodi orqali tarixiy-falsafiy jarayonga aylandi. Firdavsiyning “Shohnoma”sining o‘zi ustida 3 qismli yangi manbani yaratdi. Aynan ushbu asar tarixiy ong va milliy madaniyatning epik shaklidir. Asarning g‘oyasida ham afsonaviy va haqiqiy tarix namoyon bo‘ladi.

“Shohnoma”ning yetakchi g‘oyasi – Vatanni ulug‘lash, xalq qudratini ko‘z ko‘z qilish, xalq bahodirlarini vasf etishdir” [8, 3]. Madaniyatni xalqning xotirasi va o‘zligini anglashi bilan bog‘lash jarayoni shu asar orqali ifodalanadi. Eron va Turon tarixida insoniyatning qahramonlik, adolat, vatanparvarlik va axloqiy qadriyatlarini tasvirlanar ekan madaniyat bevosita tarixiy ong bilan bog‘liq ekanligini ko‘ramiz.

“Shohnoma”ning o‘zini yaxlit holatda madaniy identitetni shakllantiruvchi ma’naviy boyluk deya olamiz. Negaki, asarda ong va axloqiy qadriyatlar birlashadi. Masalan, Rustam va Suhrob haqidagi hikoya faqatgina trgedik syujet sifatida

qaralmay, balki insoniylik, taqdir va insondagi axloqiy mas’uliyat kabi jihatlarni yuzaga chiqaradi. Tarjimon aynan ushbu jihatlar orqali madaniyatning insonga ta’siri, ya’ni insonni tarbiyalovchi va takkurini yuksaltiruvchi funksiya sifatida baholaydi. Asardagi qahramonlik obrazlari va ular orqali gavdalantirilgan axloqiy me’yorlar avlodan-avlodga o’tar ekan, jamiyatning madaniy va ma’naviy barqarorligini ta’minlaydi. Shuningdek, asarda ijtimoiy madaniyat ham tasvirlanadi. Xususan, inson va hokimiyat, adolat va zulm o’rtasidagi ziddiyatlarning aks etishi. Bu orqali madaniyat nafaqat go’zallikda, balki ijtimoiy ongda tnamoyon bo’ladi. Shunday ekan jamiyatni tartibga solib turuvchi va ma’naviy mezonlarni belgilovchi tizim – madaniyatning natijasidir.

Shomuhammedov talqinida Umar Xayyom ijodini tadqiq etish bo’lgan qiziqish uni ortga qaytara olmagan. Shuning uchun “Shoislom aka dadillik bilan Xayyom ruboiylarini tarjima qilishga kirishdi; so’ng ularni bir necha marta nashr qildirdi” [3, 7]. Akademik tarafidan Umar Xayyomning ruboiylari madaniyatni tanqidiy tafakkur bilan uzviy aloqadorligi ochib berildi. Unda madaniyatning falsafiy talqini, ekzistensial yondashuvi o’z ifodasini topdi. Shuningdek, inson hayotining o’tkinchiligi, borliq va inson erkinligi masalalari madaniyatni an’anaviy qadriyatlar sifatida emas, tafakkur va individuallik izlanish maydonida ko’radi.

O‘zbekiston qahramoni Ozod Sharafiddinovning shunday fikrlari mavjud: “Yaqinda Sharqning buyuk mutafakkir shoiri Jaloliddin Rumiyning “Ma’naviy masnaviy” degan ajoyib kitobi o‘zbek tilida bosmadan chiqdi. Nazarimda bu kitobning chop etilishi so‘nggi yillardagi adabiy-madaniy hayotimizdagi katta voqealardan biri edi” [3, 3]. Uning bu fikrlari bevosita Shoislom Shomuhamedov bilan yaqin aloqada bo’lgan qahramonning taklifi bilan bog‘liq. Ya’ni, Ozod Sharafiddinov bunday katta yangilik uchun tarjimon olimdan taqriz berishini va bu kitob borasidagi fikrlarini so‘raganda Shoislom Shomuhamedov tasavvuf olamidani yiroq shaxs ekanligini aytadi. Ammo, keyinchalik Umar Xayyom bilan bir qatorda Jaloddin Rumiyning ruboiylarini ham tahlil qilar ekan, uning “Masnaviy”si orqali madaniyat fenomeni mistik-ruhiy tus oladi. Asosan, ushbu asarda ruhiy kamolot va muhabbat, inson va ilohiylik o’rtasidagi bog‘liqlik markaziy masala sifatida qo’yiladi. Mistik yondashuvni tadqiq etgan olim Rumiyy merosida madaniyatning ruhiy-etik asoslarini taqim etdi.

Keying o‘rinlarda Sa’diy Sheroziyning “Guliston” va “Bo‘ston” kabi qimmatli manbalarini o‘rgangan Shoislom Shomuhamedov ushbu asarlar orqali madaniyatning axloqiy va pedagogik jihatlarini ochib berdi. Negaki, ushbu asarlarning mohiyati inson fazilatlar, saxovat, adolat va odob-axloq masalalarini hikmatli hikoyalar tarzida o‘zida jamlaydi. Bu hikmatlar madaniyatni tartibga soluvchi axloqiy me’yorlar singari tarbiyaviy va ijtimoiy barqarorlikni ta’minlaydi.

Madaniyat shakllanishi insonning ijtimoiy, ma’naviy olami bilan bog‘liq tarzda namoyon bo‘lar ekan, inson ma’naviy kamolotining yuksak bo‘lishi asosiy tayanch sanaladi. Shoislom Shomuhamedov Xusrav Dehlaviy hikmatlarini o‘rganish orqali Sharq madaniyatining ma’naviy, estetik va axloqiy qatlamlari mujassamligi va inson kamoloti asosiy g‘oya ekanligini ochib berdi. Xusrav

Dehlaviy hikmatlarida ham “komil inson” g‘oyasining mavjudligi inson ma’naviy yuksakligi va kamolotidan dalolatir. Uning hikmatlaridan birida shunday deyiladi:

*“Kimki bilimsizlik zindonda gum,
Gadodir, tillosi bo‘lsa ham yuz xum”* [7, 118].

Bu hikmatning ma’nosi insonning haqiqiy boyligi uning xum-xum oltinlarida emas, balki ilmining ziyodaligi bilan o‘lchanishini anglatmoqda. Bilimsiz inson ma’naviy “zindonda” yashab umrini o‘tkazmasligi va kamolotga erishish uchun tinimsiz harakatda bo‘lishi darkor. Shu jihatlarni inobatga olgan holatda inson ham jismoniy, ham ma’naviy mehnat qilmog‘i zarur. Bu yo‘lda halollik eng muhim poydevordir. Inson nafsini yengishi va unga qul bo‘lmasligi, bu dunyodan ketgandan keyin ham o‘zidan yaxshi nom qoldiri lozim. Bu jihatlari inson kamolotining cho‘qqisidir. Shuningdek, Dehlaviy hikmatlari orasida insonning individual tarzda shakllanishidan tashqari ma’naviy barkamolligi oilada ham ko‘rinishini keltiradi. Oilada ayolning oqila bo‘lishi va erining ishbilarmon ekanligi ikkising oila oldida ma’naviy yuksaligidir. Umuman olganda, hikmatlar insonning tashqi boylikdan ko‘ra ichki go‘zallikka, moddiylikdan ko‘ra ma’naviyatga urg‘u beradi.

XULOSA

Akademik Shoislom Shomuhamedov nafaqat yetuk sharqshunos olim va tarjimon, balki inson ma’naviy olamini boyitishda xizmat qiluvchi o‘ziga xos madaniyat falsafasining targ‘ibotchilaridan biridir. Olimning ilmiy faoliyati shuni ko‘rsatadiki, madaniyat murakkab ijtimoiy hodisa bo‘lib Sharq uyg‘onish davrida inson ma’naviy kamolotining eng yuksak nuqtasi sifatida adabiyotlarda bitilgan. U madaniyatni san’at yoki adabiyot emas, axloqiy tajribalar ekanligini asoslab berdi. Fors-tojik adabiyoti namunalarini tahlili orqali insonning ma’naviy yuksalishini jamiyatning taraqqiy topishi bilan baholadi. Shuning uchun sharqshunos insonga “Inson – koinotning gulto’ji” deb ta’rif berdi.

Tarjimonning ishlari orqali madaniyatlararo muloqotni ko‘ramiz. Ya’ni, tadqiq etgan mutafakkirlarining asarlarida umuminsoniy qadriyatlar birligi tengdir. Bu o‘z navbatida bugungi kunda globallashuv jarayonida milliy o‘zlikni anglash va saqlab qolish, shuningdek jahon madaniyatlari bilan aloqada bo‘lishda nazariy asos bo‘lib xizmat qiladi. Shuningdek, Shoislom Shomuhamedovning ilmiy va ijodiy faoliyatini o‘rganish yosh avlodni insonparvarlik, vatanparvarlik va yuksak axloqiy tamoyillar asosida tarbiyalashda muhim ahamiyatga ega. Olimning madaniyat va ma’naviyat borasidagi qarashlari esa ilmiy-ma’rifiy qiymati yuqori mafkuraviy poydevor bo‘la oladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Shermurod Subhon. Ijodiy kengashlarda (2021 yil jahon adabiyoti jurnalida chop etilgan she’rlar tarjimasida) // “Filologik komparativistika va

- tarjimashunoslik masalalari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. – Toshkent, 2025. – B. 84-96.
2. Abdurahim M.M. Sharqshunos Shoislom Shomuhamedov ilmiy-ma’naviy merosi // “Shoislom Shomuhamedov nomidagi yosh sharqshunoslarning VIII forumi” materiallari to‘plami. – Toshkent, 2024. – B. 4-5.
 3. Даҳоларни ўзбекчага сўзлатган аллома: Шоислом Шомуҳамедов – замондошлар хотирасида / Тузувчилар: М.Ҳайдар, А.Шомуҳамедов. – Тошкент: «Chashma Print », 2009. – 160 бет.
 4. Шомуҳамедов Ш. Гулбоғ Насими. – Тошкент: «Ўзувчи» нашриёти, 1978. – 94 б.
 5. Шомуҳамедов Ш. Ҳазиналар жилоси. – Т.: Адабиёт ва санъат нашриёти, 1981. – 400 б.
 6. Хомидий Ҳ. Эпик шеърят султони. – Тошкент: Абдулла Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 2001. – 120 б.
 7. Хусрав Дехлавий шеърятидан (Тузувчи: Ш. М. Шомуҳамедов; Редколлегия: Ҳ. С. Сулаймонов ва бошқ Кириш сўзи С. Шомуҳамедова). – Т.: Ўзбекистон КП МК нашр, 1979. – 128 б., + 7 б. расм.
 8. Фирдавсий. «Шоҳнома»сидан (Ш. Шомуҳамедов таржимаси.). – Т.: Ўзбекистон КП МК нашриёти, 1979. – 144 б.
 9. Yoldashboyeva, S., & Turdikhojaeva, M. (2026). Shoislom Shomuhamedovning ilmiy faoliyati. "XXI asr: fan va ta'lim masalalari" ilmiy elektron jurnali, 1, 549–554